

**BOSHLANG‘ICH SINFDA DARSLARNI TASHKIL ETISHDA
ZAMONAVIY O‘YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
AHAMIYATI**

Soporboyeva Gulruh Baxtiyorovna

Rozzoqova Kamola Maqsud qizi

Xorazm viloyati Shovot tumanidagi XTB tasarrufidagi 8-umumiy òrta tàlim
maktabining boshlang‘ich sinf òqituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablarda boshlang‘ich snf darslarini samarali tashkil yangicha o ‘yin texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: An’anaviy metod, noan’anaviy metod, “baliq ovchilari” metodi. O‘qituvchi nutqiga qo ‘yiladigan talab, pedagogik mahorat.

Bugungi kunda xoh an’anaviy metodlardan biri qo‘llaniladimi, xoh noan’anaviy usullar tatbiq etiladimi, o‘quvchini ta’lim subyektiga aylantirish masalasini diqqat markazidan qochirmaslik zarur. Zero, o‘qituvchi bilan o‘quvchilarning ta’lim jarayonidagi ma’lum ma’noda teng mavqei, hamkorligi ikki o‘rtadagi samimiy munosabat, o‘zaro hurmat, ishonchli muloqot natijasi, o‘qituvchining boshqaruv mahorati bilan belgilanadi. bu mahorat tushuntirish qobiliyati, o‘quvchilarni kamolot sari yo‘naltira bilish layoqati, maslahat berish va nazorat qilishning joriy etilishi va sog‘lom avlod tarbiyasida yaqqol namoyon bo‘ladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

O'qituvchi samaradorlikka erishish uchun ta'lim metodlarining mohiyati, ularning tasnifi va foydalanishga doir talablarni bilibgina qolmay, ularni joriy etishning nutqiy xususiyatlarini ham egallab olishi lozim. Bunda gap o'qituvchining so'ziga borib taqaladi. O'qituvchining so'zi metod sifatida ham, darsni olib borish usuli sifatida ham turli xil o'quv va tarbiyaviy vazifalarni bajarish:

o'rganilayotgan hodisalarning mohiyatini ochib berish:

bilimlarni amalda qo'llashga o'rgatish:

Qiziqarli va muhim faktlar haqida hikoya qilish va boshqa shu kabilar uchun qo'llanadi. O'qituvchi o'z so'zi bilan o'quvchilarga bilim beribgina qolmay, o'quvchilarga so'zlash namunasini ko'rsatish yo'li bilan muloqotga o'rgatadi. Shuning uchun o'qituvchining so'zi o'quvchilar javob berishi lozim bo'lgan og'zaki bayon yaratish talablariga javob berishi, biror axborotni yetkazish namunasini berishi, biror qoidani qanday dalillash kerakligini ko'rsatishi, qanday qilib xulosa chiqarish va umumlashmalarga kelishga o'rgatishi darkor. O'qituvchi bilimlarni ma'lum qilishga emas, balki bilimdan qanday foydalanish, uni nima uchun bilish kerakligini eslatib borishi lozim: hayotda xato qilmaslik uchun nimnidir eslab qolish kerak va hokazo.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari psixologiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yoshdagi bolalar hali o'yin faoliyatidan ajralmagan holda ekanligini bilishimiz mumkin. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda darslarni samarali tashkil etishni istagan pedagog birinchi navbatda, shuni e'tiborga olishi lozim. Har bir darsni tashkil etishda bola uchun bir yangilik hozirlashi o'quvchilarni darsga qiziqtirib, turli o'yinlar shaklida darsni tashkil etishi

maqsadga muvofiq bo‘ladi. bu o‘yinlar ham takrorlanmasligi, barcha dars uchun o‘zicha kashfiyot qilsa bola darsni qiziqish bilan tinglaydi va darsda qatnashishi mumkin bo‘ladi.

Misol uchun yangi metod asosida tashkil etilgan darsni ko‘rishimiz mumkin. “baliq ovchilari” nomli pedagogik metod. bu metodni qo‘llash natijasida dars birinchi o‘rinda, o‘yin tarzida amalga oshiriladi, o‘quvchilar dars jarayoning faol ishtirokchilariga aylanadilar, o‘zlarining mustaqil fikr mulohazalarini erkin bildirish imkoni paydo bo‘ladi. dars quyidagi tartibda tashkil etilishi mumkin. O‘quvchilar doira shaklida joylashadilar. Ular - «baliq ovchilari». doira ichida esa - «baliqlar». Ichki doira a‘zolari («baliqlar») o‘qituvchi taklif qilgan savolni faol muhokama qiladilar. “baliq ovchilari” esa kuzatib turadilar va savolni muhokama qilayotgan biron o‘quvchining fikri ularni qiziqtirib qolganda jarayonga kirishadilar: qo‘shimcha qiladilar, savol beradilar, aniqlashtiradilar. Shun da «baliq ovchisi» fikri uni qiziqtirib qolgan «baliq»ning yoniga turib olishi kerak.

Bir muammoning (masalaning) muhokamasi tugaganidan so‘ng ishtirokchilar joylari bilan almashadilar (doiradan tashqarida turganlar endi doira bo‘ylab o‘tiradilar). barcha ishtirokchilar doirada o‘tirishlari maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodni o‘qish darslarini samarali tashkil etishda foydalanish maqsadga muvofiq. O‘qituvchi tomonidan tushuntirib berilgan mavzu yuzasidan o‘quvchilarni faolligini oshirish, o‘quvchilarni har birini fikrlashga undash maqsadida bunday metodlardan foydalanish mumkin bo‘lladi.

Ushbu metod orqali ishtirokchilarga norasmiy sharoitda fikr almashishga, berilgan muammoni (masalani) hal qilish bo‘yicha o‘z nuqtai nazarlarini bayon etishga imkon yaratadi. Muhokama jarayoniga erkin qo‘shilish va undan chiqib ketishga

imkon beradi. Tahliliy fikrlash, e'tibor jamlash va kuzatuvchanlikni rivojlantiradi. Nutqni va teskari aloqa texnikasini rivojlantiradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mukinki, boshlang'ich sinflarda bolaning bilimga qiziqishiga dastlabki qadam qo'yiladi. Ya'ni, shu davrdan boshlab bolani darsga mehr qo'yishi yoki qiziqishini so'nishi birinchi navbatda boshlang'ich ta'lim o'qituvchisiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham har bir pedagog bu darsda bola psixologiyasini yaxshi o'rgangan holda dars jarayonini tashkil etishi, o'quvchilarini fanga qiziqitira olishi juda muhim va mas'uliyatli vazifadir. buning uchun esa, o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoirat va zamonaviy bilimlardan xabardor bo'lishi talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

Azbarov Y. T. Bolalarni sevish san'ati. T.:O'qituvchi.1991. 138-b.

Azizxo'jayeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. -T.: TDPU. 2000.

Jumaev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbaeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi O'UM. 2017.

G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. -T.: TDPU, 2013.